

O‘zbekiston Respublikasini barqaror rivojlanishida mahalliy davlat boshqaruvining ta’sir omillari

Kodirov O‘tkirjon G‘ayratovich

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda xalq deputatlari mahalliy Kengashlarining hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholini ijtimoiy himoya qilishga oid dolzarb masalalarni hal qilish bo‘yicha vakolatlari kengaytirilib, xalq hokimiyatchiligini to‘laqonli ro‘yobga chiqarish borasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi.

Mahalliy Kengashlarning nazorat faoliyatini kuchaytirishga qaratilgan huquqiy asoslar yaratildi. Mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining faoliyati ustidan xalq deputatlari Kengashlarining nazorat funksiyalarini kengaytirish maqsadida ularga o‘ndan ortiq qo‘shimcha vakolatlar berildi. Xususan, prokuratura, adliya, ichki ishlar, moliya, soliq, ekologiya va sog‘liqni saqlash organlari rahbarlarining hisobdorligi belgilab qo‘yildi.

Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari va ijro etuvchi hokimiyat organlari vakolatlari, mahalliy Kengash raisi va hokim lavozimlari bir-biridan ajratilganligi hokimiyatlar bo‘linishiga oid konstitutsiyaviy tamoyilning mahalliy darajada ijrosini ta’minlashda muhim qadam bo‘ldi.

Shu bilan birga, “O‘zbekiston-2030” strategiyasida ko‘rsatib o‘tilgan maqsadlar mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlarini xalqning haqiqiy “ovoziga” aylantirish, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari faoliyatini transformatsiya qilib, hududiy boshqaruvni “aholi manfaatlariga xizmat qilish” tamoyili asosida yo‘lga qo‘yishni talab etmoqda⁴.

Bugungi kunda rivojlangan demokratik davlatlar deb tan olinadigan, AQSh, Ispaniya, Germaniya, Italiya, Fransiya, Yaponiya va boshqa mamlakatlarning tarixiy va zamonaviy shakllanish jarayonlarini o‘rganganimizda boshqaruvning hamma sohalari o‘zini o‘zi boshqarish tamoyillari asosida qurilganligiga guvoh bo‘lamiz. Albatta, bu mamlakatlarning modelini ko‘chirib O‘zbekiston Respublikasiga tatbiq etib bo‘lmaydi. Buning uchun eng

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 02.02.2024 yildagi PF-28-son

avvalo xalqimizning huquqiy ongi va ma'naviy-ma'rifiy dunyoqarashi uni qabul qilish xususiyatlariga ega bo'lishi lozim. Bu masalaning bir tomonini ochib bersa, ikkinchidan, O'zbekiston xalqining milliy qadriyatlari hisoblangan urf-odat me'yorlari bunga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun, har qaysi davlatning rivojlanishi uchun unda yashayotgan aholining xohish-irodasiga bo'ysundirilgan holatda o'ziga xos va mos ravishda shakllanib boradi. Bu esa tabiat tomonidan har bir xalqqa in'om etilgan madaniy-ma'naviy tafakkur deb ataladi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning XXI-bobi mahalliy davlat hokimiyatlari asoslari hamda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga bag'ishlangan.

Konstitutsiyaning 120-127-moddalarida⁵ viloyatlar, tumanlar va shaharlarda (tumanga bo'ysunadigan shaharlardan tashqari) xalq deputatlari Kengashlari, viloyat, tuman va shahar hokimlari, ularning vakolatlari, tayinlanishi, lavozimidan ozod etilishi, javobgarligi belgilangan, shuningdek fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatiga ham baho berilgan.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari tizimi bilan fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tizimi bir-biridan ajratilsa ham, ular bir-biridan boshqa-boshqa, mutlaqo ajralgan holda faoliyat ko'rsatmaydi. Ularning bog'liq tomonlari mavjud. Mahalliy davlat hokimiyati organlari ham, o'zini o'zi boshqarish organlari ham mahalliy ahamiyatga molik masalalarni hal qiladi, o'z faoliyatida aholi tashabbuskorlariga tayanadi, aholini hokimiyatini amalga oshirish ishlariga jalb qiladi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda hokimlarning bir vaqtning o'zida mahalliy Kengash raisi bo'lishi bekor qilindi.

Viloyatlar, tumanlar, shaharlar hokimlarining mahalliy xalq deputatlari Kengashlariga boshchilik qilishi haqidagi qoidaning chiqarilishi, ularning Kengashlar oldida mas'uliyatini oshirishga, hokimliklar faoliyati ustidan Kengash va deputatlar nazoratini kuchaytirish uchun xizmat qiladi.

Ko'pgina rivojlangan xorijiy mamlakatlarda mahalliy Kengashlarga mahalliy ijro etuvchi organ rahbarining boshchilik qilish amaliyoti mavjud emas. Buning asosiy sababi

⁵ <https://lex.uz/docs/-6445145>

mahalliy darajada ham hokimiyatlar bo‘linishi va o‘zaro tiyib turish prinsipi mavjud bo‘lishi kerak. Chunki aynan bir shaxs qo‘lida umummajburiy qarorlar qabul qilish ham uning ijrosini ta‘minlash ham uning nazoratini amalga oshirish vakolatining to‘planishi biryoqlamalikka hamda qonun ustuvorligiga erishishga to‘liq imkon bermaydi. Yuqorida aytilgan norma hokimlarning mahalliy Kengashlarga rahbarlik qilish vakolatlarini cheklashga qaratilgan.

Asosiy qonunimizda hokimlarning bir vaqtning o‘zida mahalliy Kengash raisi bo‘lish vakolatining bekor qilinayotganligi vakillik hokimiyatni amalga oshiruvchi mahalliy Kengashlarning mahalliy ijro organi rahbari bo‘lgan hokimlar faoliyati ustidan ta‘sirchan Kengash va deputatlik nazoratini ta‘minlashga sharoit yaratadi. Eng muhimi, hokimlarni o‘zlari qaror qabul qilib, o‘zlari boshchilik qiladigan kengashlarda ushbu qarorlarni tasdiqlatish, keyinchalik uning ijrosini nazorat qilish kabi amaliyotga chek qo‘yiladi.

Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari davlat hokimiyati organlari tizimiga kirmasligining Konstitutsiyamizda belgilanishi mahallalarga o‘z hududini mustaqil boshqarish, aholi manfaatlaridan kelib chiqib davlat bilan sheriklik asosida muammolarni hal etib borish, hududni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish, samarali jamoatchilik nazoratini amalga oshirish, aholi farovonligini ta‘minlashga muhim imkoniyatlarni taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 02.02.2024 yildagi PF-28-son
2. <https://lex.uz/docs/-6445145>
- 3.